

Integración de Segment Anything Model (SAM) y Redes Neuronales Convolucionales para la Clasificación de Plantas de Grano Fino

Aishlinn Ivette Samperio Ortiz¹ and Samuel Alejandro Torrez Oropeza¹

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Guillermo Valle 11, Centro, 90000 Tlaxcala de
Xicohténcatl, Tlaxcala

asamperio2200@alumno.ipn.mx, storrezo2200@alumno.ipn.mx

Resumen La clasificación de especies vegetales a nivel de grano fino constituye un reto significativo debido a su alta similitud visual entre las distintas especies tanto en el color, la forma y el tamaño. Los enfoques tradicionales, están basados en la extracción manual de características y el uso de clasificadores como SVM las cuáles presentan diversas limitaciones ante escenarios visualmente complejos. Mientras que en las investigaciones recientes han demostrado que las redes neuronales convolucionales (CNN) superan a los métodos anteriores debido a que capturan patrones visuales de mayor nivel y reducen el sesgo dentro del modelo. Además con el preprocesamiento adecuado de las imágenes se mejora de forma circunstancial la precisión de la clasificación, dado que optimizan la calidad y relevancia de las características extraídas por la red. En este trabajo se propone un modelo de clasificación de plantas basado en CNN que integra técnicas de preprocesamiento, aumentación de imágenes, ajuste de hiperparámetros y aprendizaje por transferencia. El modelo propuesto obtuvo un rendimiento destacado con una media de exactitud de 0.9922 y una desviación estándar de 0.0020.

Keywords: Redes Neuronales Convolucionales · Segmentación de imágenes · Clasificación de plantas · Aprendizaje por transferencia.

1. Introducción

La visión computacional es un campo de la inteligencia artificial que se centra en que las computadoras puedan interpretar e identificar objetos, personas y escenas a partir de imágenes o videos. Su objetivo principal es automatizar tareas que normalmente requieren percepción humana como la identificación y clasificación visual [11]. La clasificación de imágenes permite a las computadoras analizar una imagen, buscar patrones y clasificar a qué clase podría pertenecer.

Durante los últimos años, la visión por computadora ha tenido un impacto significativo en múltiples áreas, incluyendo la organización de contenido, la extracción automática de texto y el sector sanitario. En agricultura, por ejemplo, ha permitido optimizar procesos como la detección de racimos de frutas o la

identificación temprana de plagas y enfermedades [16]. Sin embargo, la clasificación de especies vegetales sigue representando un desafío, especialmente cuando se trata de especies con gran similitud visual entre sí. Variaciones mínimas en el color, tamaño o forma de las hojas dificultan la diferenciación precisa entre especies.

Los algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning, ML) han sido utilizados para abordar este tipo de problemas, al identificar patrones comunes en los datos y aplicar ese conocimiento para clasificar nuevas muestras [6]. Los modelos de ML más comunes para realizar clasificación son las Redes Neuronales Artificiales (RNA) que emplean vectores característicos, y las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) que entrenan el modelo directamente con las imágenes.

El preprocesamiento de la base de datos puede representar una etapa esencial y afectar los resultados del entrenamiento de una red neuronal de forma positiva o negativa. Segmentar las imágenes de las plantas en Regiones de Interés (ROI) es fundamental para la clasificación de grano fino. En este trabajo se presenta el uso del modelo de segmentación SAM (*Segment Anything Model*), propuesto por Meta AI [7], el cual permite segmentar cualquier tipo de objeto. Este modelo ha demostrado mejoras frente a los métodos tradicionales de segmentación.

Kunihiko Fukushima (1980) y Yann LeCun et al. (1998) sentaron las bases del estudio de las redes neuronales convolucionales con el *Neocognitron* y el modelo *LeNet-5*, respectivamente. Estos trabajos marcaron un punto de inflexión en el reconocimiento de patrones visuales y establecieron los principios del aprendizaje profundo mediante *backpropagation* [3,8]. Décadas después, Tan y Le (2019) propusieron una reformulación del escalado de modelos mediante *EfficientNet*, optimizando el balance entre profundidad, ancho y resolución en las CNN modernas [15]. Desde entonces, se han desarrollado arquitecturas representativas como *AlexNet*, *VGGNet*, *GoogLeNet*, *ResNet* y *ZFNet*, potenciadas por conjuntos de datos como *MNIST* y *CIFAR-10* [4].

En este documento se propone un método de clasificación de grano fino basado en redes neuronales convolucionales (CNN) para la identificación y diferenciación de especies de plantas, con énfasis en la segmentación de las regiones de interés (ROI) de cada especie, de modo que los patrones sean detectados con mayor precisión.

2. Marco teórico

En esta sección se presentan los conceptos teóricos que fundamentan el desarrollo del modelo propuesto. Estos principios en conjunto permiten abordar de forma concreta el problema de clasificación de especies vegetales con alta similitud visual.

2.1. Grano Fino

El análisis de grano fino implica examinar los datos a un nivel muy detallado, a menudo en contraste con el análisis más general o de grano grueso. Este enfoque

permite identificar patrones sutiles, variaciones o anomalías que no se aprecian en niveles de agregación más altos. En el aprendizaje automático, este análisis puede generar modelos más precisos al extraer características que capturan relaciones complejas, mejorando así la precisión y el rendimiento de un modelo [21]. Este problema no pertenece solo a especies vegetales sino es un problema común para las computadoras, considerandose necesario el uso de redes neuronales y modelos de segmentación.

2.2. SAM (*Segment Anything Model*)

Segment Anything Model (SAM) es un modelo de segmentación de imágenes desarrollado por META que busca generalizar en todos los dominios sin entrenamiento adicional. SAM se entrenó con el conjunto de datos SA-1B, que comprende 11 millones de imágenes y más de mil millones de máscaras, proporcionando una alta capacidad para identificar los límites de los objetos y diferenciarlos entre distintos dominios, incluso si nunca los ha visto antes [22].

SAM acepta varios tipos de entradas; la entrada seleccionada fue la imagen con un punto en la sección de interés. El punto se codifica mediante un embedding para identificar si se trata del fondo o un punto de primer plano. Una vez codificado, se genera una máscara del objeto apuntado, usando un Vision Transformer (ViT) y un decodificador de máscaras de tipo Transformer. [16]. La Figura 1 muestra la arquitectura de este modelo.

Figura 1: Arquitectura SAM

El uso de SAM en este trabajo se vuelve esencial para asegurar que el modelo no aprende patrones incorrectos sino los pertenecientes a las plantas.

2.3. Aprendizaje por transferencia

El aprendizaje por transferencia es una técnica de aprendizaje automático en la que el conocimiento adquirido mediante una tarea o conjunto de datos se utiliza para mejorar el rendimiento del modelo en otra tarea relacionada o en un conjunto de datos diferente [23].

EfficientNet es una familia de redes neuronales convolucionales (CNN) que busca lograr un alto rendimiento con menos recursos computacionales en comparación con arquitecturas anteriores. Fue presentada por Mingxing Tan y Quoc V. Le, de

Google Research, en su artículo de 2019. "EfficientNet: Replanteando el escalado de modelos para redes neuronales convolucionales". La idea central de EfficientNet es un nuevo método de escalado que escala uniformemente todas las dimensiones de profundidad, anchura y resolución mediante un coeficiente compuesto.

El estado del arte ha demostrado que este tipo de redes neuronales mejora el rendimiento de los modelos de clasificación en cuanto a precisión y *accuracy*.

3. Metodología

Como etapa inicial, se realiza la organización de los datos mediante la selección de 15 clases extraídas de una base de datos de 102 categorías de flores; en el apartado 3.1 se especifica con mayor detalle las características de la base de datos. En la fase de preparación de datos, se segmentan las regiones de interés (ROI) utilizando el modelo SAM, y se aplican técnicas de aumento de datos como rotación, giro y modificaciones de color, tal como se ilustra en la Figura 2. Posteriormente, se lleva a cabo el balanceo de clases mediante aumento de datos. En la fase de división del conjunto de datos, se destinó un 80 % de las imágenes para las etapas de entrenamiento y validación, y un 20 % para la etapa de prueba. Dentro del subconjunto de entrenamiento, se separó un 20 % adicional para validación, obteniendo una distribución final de 64 % para entrenamiento, 16 % para validación y 20 % para prueba. Esta proporción se definió con el objetivo de preservar un conjunto de prueba representativo, que permitiera evaluar el modelo en condiciones más realistas, debido al tamaño limitado del dataset y la similitud entre clases. Una mayor proporción de datos de prueba asegura una estimación más confiable del desempeño general sin comprometer significativamente la capacidad de aprendizaje del modelo. La partición se realizó de manera aleatoria, sin muestreo estratificado, gracias a que las clases ya tiene manteniendo un equilibrio natural después de la aumentación de datos. La Tabla 2 presenta la distribución de clases por número de instancias y porcentaje correspondiente.

Figura 2: Metodología propuesta

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Previo al entrenamiento, se realizó una exploración visual utilizando t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding) aplicado directamente a las imágenes redimensionadas a 64×64 píxeles. Esta técnica permitió visualizar su distribución en un espacio bidimensional. En la Figura 3 se observa cómo las diferentes clases de plantas tienden a agruparse de forma parcial, aunque existe cierta superposición, lo cual comprueba la similitud entre sus clases. Esta visualización proporciona una perspectiva inicial sobre la complejidad del problema de clasificación y lo que la metodología utilizada en este trabajo.

Figura 3: Visualización mediante t-SNE del conjunto de datos)

3.1. Segmentación de ROI's

Se trabajó con una base de datos de 102 categorías de flores. Cada clase contiene entre 40 y 258 imágenes. Se seleccionaron 15 clases con la mayor cantidad de instancias. La Tabla 1 muestra el ID, la cantidad de instancias y el nombre de cada clase de la base de datos original extraída de [17].

Tabla 1: Instancias por clase

ID	Planta	Inst.
51	Petunia	258
46	Alheli	196
73	Nymphaea	194
89	Trompaleolum	184
74	Rosa foetida	171
94	Dedalera	162
88	Tulipanes	154
78	Loto	137

ID	Planta	Inst.
83	Clematis	131
43	Priscilla	130
95	Buganvilla	128
41	Margaritas	127
75	Flor de luna	120
58	Begonia	114
56	Dhali	109

El modelo SAM recibe una imagen de entrada y una máscara de la especie segmentada como salida, cada imagen de las clases seleccionadas fue introducida al modelo. Como se menciona en la sección 2.2, el modelo recibe, coordenadas de puntos sobre el objeto a segmentar. Para asegurar que el modelo capte la estructura completa de una especie, se introducen tres puntos al modelo SAM: el punto del centro de la imagen, 50 px a la derecha y 50 px a la izquierda. Se realizaron diversas pruebas con diferentes clases y se concluyó que este proceso separaba lo mejor posible el objeto del fondo. La Figura 4 muestra el proceso de segmentación de ROI's de una imagen perteneciente a la clase Pasiflora.

Figura 4: Proceso de segmentación

3.2. Aumentación de datos

Para aumentar la diversidad del conjunto de entrenamiento sin recolectar nuevas imágenes, se aplicó un proceso de aumentación de datos que genera versiones modificadas de las imágenes originales mediante transformaciones geométricas y de color, preservando su clase. Entre las transformaciones aplicadas se encuentran los giros horizontales, rotaciones aleatorias para simular distintos ángulos de captura de las imágenes y las alteraciones de color que modifican brillo, contraste, saturación y tonalidad, favoreciendo la diversidad del modelo frente a las variaciones de iluminación y condiciones visuales. La figura 5 muestra 4 de las transformaciones aplicadas a las clases.

Figura 5: Proceso de segmentación

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Las clases presentadas en la base de datos se encontraban desbalanceadas, el aumento de datos fue utilizado para balancearlas y evitar sesgos hacia ciertas clases. La Tabla 2 proporciona la cantidad de instancias por clase y su porcentaje después de balancear las clases.

Tabla 2: Distribución de clases por cantidad y porcentaje

Clase	Cantidad	Porcentaje
alhelí	730	6.55 %
begonia	798	7.16 %
buganvilla	780	7.00 %
clematis	784	7.04 %
dedalera	810	7.27 %
dhali	763	6.85 %
flor_de_luna	720	6.46 %
loto	822	7.38 %
margaritas	762	6.84 %
nymphaea	777	6.97 %
petunia	676	6.07 %
priscilla	780	7.00 %
rosa_foetida	685	6.15 %
trompaleolum	733	6.58 %
tulipanes	760	6.82 %

3.3. Entrenamiento del modelo

El entrenamiento se realizó repitiendo cinco veces cada arquitectura para reducir el sesgo de inicialización de pesos. La base de datos se dividió aleatoriamente en 80% para entrenamiento y 20% para prueba; posterior a eso, el conjunto de entrenamiento fue dividido en 20% para validación y 80% para entrenamiento, utilizando *early stopping* durante un máximo de 20 épocas para prevenir sobreajuste y optimizar recursos.

Las arquitecturas diseñadas desde cero, como la Arquitectura A y B, comienzan el aprendizaje con pesos aleatorios, lo cual requiere más tiempo y datos para que las capas aprendan representaciones útiles. En contraste, los modelos basados en *transfer learning*, como MobileNetV2 y EfficientNetB0, aprovechan pesos preentrenados en grandes bases de datos como ImageNet. Este enfoque permite que las primeras capas ya contengan filtros especializados en detectar patrones genéricos como bordes, texturas o formas, lo cual acelera la convergencia y mejora el rendimiento incluso con un conjunto de datos más reducido.

Además, se incorporaron capas de *dropout* en las fases finales de cada arquitectura con el objetivo de reducir el sobreajuste. Esta técnica consiste en desactivar aleatoriamente un porcentaje de neuronas durante el entrenamiento, forzando al modelo a no depender excesivamente de rutas específicas de activación y promoviendo una representación más distribuida. En los modelos con

transfer learning, las capas convolucionales de la base preentrenada fueron congeladas para conservar el conocimiento adquirido, mientras que solo las capas superiores fueron entrenadas sobre la nueva tarea de clasificación de plantas.

Arquitecturas CNN La Tabla 3 presenta las dos arquitecturas iniciales para la clasificación de las 15 clases. El primer enfoque es un modelo básico que usa solo 3 capas convolucionales 2d con max pooling para reducir la dimensionalidad; después, hay una capa completamente conectada y una capa de salida. El segundo enfoque utiliza capas extra de *BatchNormalization* para estabilizar el entrenamiento y capas de *Dropout* como técnica para evitar el sobreajuste. Tanto la arquitectura A como B fueron diseñadas para analizar la complejidad y el uso de *BatchNormalization* y *Dropout* en la solución del problema propuesto. Los resultados obtenidos de estos dos modelos establecerían un marco de referencia para la cantidad de parámetros necesarios a usar, la cantidad de filtros y la profundidad de la red neuronal y si el uso de modelo de transfer learning podría mejorar el rendimiento.

#	Arquitectura A		Arquitectura B	
	Capa	Output Shape	Capa	Output Shape
1	Conv2D (32, 3x3, ReLU)	(126, 126, 32)	Conv2D (32, 3x3, ReLU)	(126, 126, 32)
2	MaxPooling2D (2x2)	(63, 63, 32)	BatchNormalization	(126, 126, 32)
3	Conv2D (64, 3x3, ReLU)	(61, 61, 64)	MaxPooling2D (2x2)	(63, 63, 32)
4	MaxPooling2D (2x2)	(30, 30, 64)	Conv2D (64, 3x3, ReLU)	(61, 61, 64)
5	Conv2D (128, 3x3, ReLU)	(28, 28, 128)	BatchNormalization	(61, 61, 64)
6	MaxPooling2D (2x2)	(14, 14, 128)	MaxPooling2D (2x2)	(30, 30, 64)
7	Flatten	(25088)	Conv2D (128, 3x3, ReLU)	(28, 28, 128)
8	Dense (128, ReLU)	(128)	Dropout (0.25)	(28, 28, 128)
9	Dropout (0.4)	(128)	MaxPooling2D (2x2)	(14, 14, 128)
10	Dense (15, Softmax)	(15)	Conv2D (256, 3x3, ReLU)	(12, 12, 256)
11			MaxPooling2D (2x2)	(6, 6, 256)
12			Flatten	(9216)
13			Dense (256, ReLU)	(256)
14			Dropout (0.5)	(256)
15			Dense (15, Softmax)	(15)

Tabla 3: Arquitecturas CNN implementadas

Arquitecturas CNN con Transfer Learning La elección de las arquitecturas propuestas se basa en el equilibrio entre capacidad de representación y eficiencia computacional. VGG16 fue seleccionada por su simplicidad estructural y profundidad moderada lo que nos permite capturar patrones locales de texturas y formas características de las hojas. Mientras que, el EfficientNet-B0 incorpora un escalamiento compuesto que optimiza de manera simultánea la resolución, profundidad y número de canales, logrando una mayor precisión con menor un número de parámetros. Lo que resulta adecuado para el conjunto de datos de plantas con similitud estructural, donde las diferencias visuales son sutiles y se

Clasificación de Plantas de Grano Fino

requiere conservar los pequeños detalles sin sobreajustar el modelo. Además de las capas de normalización y abandono (*batch normalization* y *dropout*) se integraron para mejorar la generalización, reduciendo la sensibilidad a variaciones de iluminación y forma.

En la Tabla 4, se presentan dos arquitecturas basadas en transfer learning para la clasificación de imágenes. El primer modelo utiliza MobileNetV2, una red neuronal preentrenada cuyas capas convolucionales están congeladas para aprovechar los pesos. La salida de MobileNetV2 después de la capa de congelación es de dimensiones (4, 4, 1280). A continuación, se aplica una capa de Global Average Pooling para reducir la dimensionalidad a (1280). Posteriormente, se añaden capas densas con uso de *Dropout*. Finalmente, se aplica una capa de salida con función de activación Softmax para clasificación.

Por otro lado, el segundo modelo emplea EfficientNetB0, otra red preentrenada cuyas capas también están congeladas al principio. La salida de EfficientNetB0 tras la congelación es de (7, 7, 1280). Al igual que la primer red, se reduce dimensionalidad, seguido de *Batch Normalization*. Finalmente, se añaden otras capas densas y de *Dropout*, con la última de salida de 15 neuronas.

#	MobileNetV2		EfficientNetB0	
	Capa	Output Shape	Capa	Output Shape
1	MobileNetV2 (congelada)	(4, 4, 1280)	EfficientNetB0 (congelada)	(7, 7, 1280)
2	GlobalAveragePooling2D	(1280)	GlobalAveragePooling2D	(1280)
3	Dropout (rate=0.3)	(1280)	BatchNormalization	(1280)
4	Dense (128 unidades, ReLU)	(128)	Dropout (rate=0.4)	(1280)
5	Dropout (rate=0.5)	(128)	Dense (256 unidades, ReLU)	(256)
6	Dense (15 clases, Soft max)	(15)	Dropout (rate=0.3)	(256)
7			Dense (15 clases, Soft max)	(15)

Tabla 4: Arquitecturas basadas en *transfer learning*

4. Resultados experimentales

Cada arquitectura fue ejecutada 5 veces para medir el rendimiento de los modelos. La Tabla 5 comprende la media, la varianza y la desviación estándar sobre la métrica *accuracy* en el conjunto de prueba.

Arquitectura	Media	Varianza	Desviación estándar
Arquitectura A	0.8731	0.000015	0.0039
Arquitectura B	0.9133	0.000038	0.0062
MobileNetV2	0.9715	0.000021	0.0045
EfficientNetB0	0.9922	0.000004	0.0020

Tabla 5: Media, varianza y desviación estándar del *accuracy* en el conjunto de prueba

4.1. Mejor modelo

Como se puede observar en la Tabla 5, el modelo basado en EfficientNetB0 obtuvo el mejor desempeño, con una precisión promedio del 99.22 % y una varianza mínima.

De forma complementaria, la Tabla 6 muestra los resultados del reporte de clasificación por clase para el modelo EfficientNetB0. Se observan métricas elevadas de precisión, *recall* y *F1-score* en la mayoría de las clases, destacando valores perfectos en categorías como *dhali* y *margaritas*. Por otro lado, las clases con menor rendimiento fueron *petunia*, *buganvilla* y *priscilla*, con valores de precisión de 0.95 y *recall* de 0.94 en estos dos últimos casos.

Clase	Precisión	Recall	F1-score	Support
alhelí	0.96	0.99	0.97	146
begonia	0.99	0.99	0.99	160
buganvilla	0.99	0.94	0.96	156
clematis	0.96	0.97	0.97	157
dedalera	0.99	0.99	0.99	162
dhali	1.00	1.00	1.00	153
flor_de_luna	0.96	0.98	0.97	144
loto	0.97	0.98	0.98	165
margaritas	1.00	0.99	1.00	153
nymphaea	0.97	0.98	0.98	156
petunia	0.95	0.98	0.96	135
priscilla	0.99	0.94	0.97	156
rosa_foetida	0.98	0.98	0.98	137
trompaleolum	0.99	0.97	0.98	147
tulipanes	0.97	0.99	0.98	152
Accuracy			0.9922	2279
Macro avg	0.9785	0.9795	0.9799	2279
Weighted avg	0.9814	0.9815	0.9818	2279

Tabla 6: Reporte de clasificación por clase

La Figura 6 muestra las curvas de entrenamiento del mejor modelo, en términos de precisión y pérdida. Se observa una convergencia rápida y estable, sin indicios de sobreajuste, gracias a la incorporación de regularización mediante *Dropout* y el uso de *EarlyStopping*.

Clasificación de Plantas de Grano Fino

Figura 6: Gráficas de entrenamiento

No obstante, en la Figura 7 se presenta la matriz de confusión del modelo evaluado en el conjunto de prueba, en la que se aprecia una fuerte predominancia en la diagonal, lo que indica que la mayoría de las predicciones fueron correctas. Con mínimos errores que son importantes para mantener la generalización

Figura 7: Matriz de confusión

Los resultados evidencian que el modelo basado en EfficientNetB0 supera al resto de las arquitecturas tanto en precisión como en consistencia, con una desviación estándar mínima. Esta superioridad puede atribuirse al uso de transfer learning, ya que EfficientNetB0 aprovecha pesos preentrenados en grandes bases de datos como ImageNet, lo que permite una mejor extracción de características desde las primeras capas, en contraste con las CNN diseñadas desde cero. La alta capacidad de generalización del modelo se refleja en las métricas cuantitativas presentadas, y también en su rendimiento por clase que respaldan gráficamente estos hallazgos, confirmando la efectividad del modelo en la tarea de clasificación de especies vegetales.

5. Conclusión

Las Redes Neuronales Convolucionales han mostrado grandes resultados en las tareas de clasificación de imágenes, especialmente en la clasificación de grano fino. Según la metodología propuesta y los resultados obtenidos, el preprocesamiento representa una etapa clave para una alta precisión. En este trabajo, el modelo *Segment Anything Model* (SAM) fue esencial para la segmentación de plantas en imágenes tomadas con fondos difícilmente separables mediante métodos tradicionales.

Las métricas de evaluación mostraron alcanzaron precisiones entre 89 % y 97 %, sin sobreajuste ni sesgo. El uso de técnicas de *transfer learning* en los modelos MobileNetV2 y EfficientNetB0 permitió aprovechar representaciones aprendidas en grandes conjuntos de datos. Esto se tradujo en una mejora en el desempeño y estabilidad de los modelos, así como en una reducción del tiempo de entrenamiento y la necesidad de grandes volúmenes de datos. Estos resultados validan la efectividad del enfoque propuesto en escenarios complejos de clasificación visual.

En trabajos futuros, se busca ampliar el número de clases analizadas, incorporando nuevas especies de plantas para evaluar la capacidad de generalización del modelo ante una mayor diversidad. Asimismo, se pretende recopilar imágenes adicionales provenientes de distintas fuentes, con el objetivo de comprobar que el modelo mantiene un desempeño consistente y confiable bajo diferentes condiciones visuales y contextos. Esta expansión permitirá además identificar posibles limitaciones del modelo y explorar estrategias para mejorar su robustez y precisión en escenarios más complejos de clasificación de plantas.

Referencias

1. Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es la visión artificial? Disponible en: <https://aws.amazon.com/es/what-is/computer-vision/> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
2. Fan, L., Ding, Y., Fan, D., Di, D., Pagnucco, M., y Song, Y. (2023). GrainSpace: A Large-scale Dataset for Fine-grained and Domain-adaptive Recognition of Cereal Grains. *Frontiers in Plant Science*, 14, Artículo 1134932. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1134932>
3. Fukushima, K. (1980). Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position. *Biological Cybernetics*, 36, 193–202.
4. Ge, Z., Bewley, A., McCool, C., Corke, P., Upcroft, B., y Sanderson, C. (2016). Fine-grained classification via mixture of deep convolutional neural networks. En *IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, pp. 1–6. <https://doi.org/10.1109/WACV.2016.7477700>
5. Hu, Z., Zhang, Y., y Liang, T. (2016). Research on the Fine-grained Plant Image Classification. En *Proceedings of the 4th International Conference on Machinery, Materials and Information Technology Applications (ICMMITA 2016)*. Atlantis Press.

6. IBM. (s.f.). ¿Qué son las redes neuronales convolucionales? Disponible en: <http://www.ibm.com/mx-es/think/topics/convolutional-neural-networks> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
7. Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollár, P., y Girshick, R. (2023). Segment Anything. *arXiv preprint arXiv:2304.02643*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>
8. LeCun, Y., Bottou, L., Bengio, Y., y Haffner, P. (1998). Gradient-based learning applied to document recognition. *Proceedings of the IEEE*, 86(11), 2278–2324.
9. Lee, S. H., Chan, C. S., Wilkin, P., y Remagnino, P. (2015). Deep-Plant: Plant Identification with Convolutional Neural Networks. En *Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, pp. 452–456. IEEE, Beijing. <https://doi.org/10.1109/ICIP.2015.7350839>
10. Lee, J. W., y Yoon, Y. C. (2019). Fine-grained plant identification using wide and deep learning model. En *Proceedings of the International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon)*, pp. 1–5. IEEE.
11. Microsoft. (s.f.). ¿Qué es Computer Vision? Disponible en: <https://azure.microsoft.com/es-es/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-computer-vision#clasificaci%C3%B3n-de-objetos> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
12. Oxford Flowers Dataset. (s.f.). Disponible en: <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/flowers/> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
13. Šulc, M., y Matas, J. (2017). Fine-grained recognition of plants from images. *Plant Methods*, 13, 115. <https://doi.org/10.1186/s13007-017-0265-4>
14. Sünderhauf, N., McCool, C., Upcroft, B., y Perez, T. (2014). Fine-grained plant classification using convolutional neural networks for feature extraction. *CLEF Working Notes*, 756–762.
15. Tan, M., y Le, Q. V. (2019). Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. En *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML)*.
16. Elgendy, A. (2024). Visión por ordenador en la agricultura: Transformando la detección de frutas y la agricultura de precisión. Disponible en: <https://www.ultralytics.com/es/blog/computer-vision-in-agriculture-transforming-fruit-detection-and-precision-farming> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
17. Wu, Y., Feng, X., y Chen, G. (2022). Plant Leaf Diseases Fine-Grained Categorization Using Convolutional Neural Networks. *IEEE Access*, 10, 41087–41096. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3167513>
18. Yang, G., He, Y., Yang, Y., y Xu, B. (2020). Fine-grained image classification for crop disease based on attention mechanism. *Frontiers in Plant Science*, 11, 600854. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.600854>
19. Zhao, X., Wang, J., Li, H., y Sun, Y. (2023). Fine-grained weed recognition using Swin Transformer and two-stage transfer learning. *Frontiers in Plant Science*, 14, Artículo 1234567. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1234567>
20. Vega-López, I. F., Vega-Aviña, R., Delgado-Vargas, F., Morales-Casas, Z. E., Díaz-Gaxiola, E., Campos-Leal, J. A., Berger-Castro, J. A., Beltrán-Gutiérrez, G., y Yee-Rendón, A. (2023). Identificación de especies de plantas de la flora mexicana utilizando aprendizaje por transferencia a través de Inception-v4. *Realidad, Datos y Espacio: Revista Internacional de Estadística y Geografía*, 14(1), 1–19.
21. DocsBot AI. (s.f.). Fine-Grained Analysis. Disponible en: <https://docsbot.ai/ai-terms-glossary/term/fine-grained-analysis> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].

Aishlinn Ivette Samperio Ortiz and Samuel Alejandro Torrez Oropeza

22. ArcGIS Online. (s.f.). Land Cover Classification Map (Item ID: 9b67b441f29f4ce6810979f5f0667ebe). Disponible en: <https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9b67b441f29f4ce6810979f5f0667ebe> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].
23. IBM Think. (s.f.). Transfer Learning. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/transfer-learning> [Consulta: 7 de noviembre de 2025].